

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.

Farg'ona politexnika instituti
Absarova Dilarabo Kamronovna

[Absarova 73@gmail.com](mailto:Absarova73@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari turli yo'nalishlari va texnologiyalari bayon qilinib, uning samarali usullari keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar. Masofaviy ta'lim, o'quvchilar, raqamli texnologiya, onlayn resurslardan, interaktiv darslar, muommoli texnologiya.

Аннотация. В данной статье описаны перспективы использования цифровых технологий в системе образования, представлены различные направления и технологии, приведены эффективные методы.

Ключевые слова. Дистанционное образование, студенты, цифровые технологии, онлайн-ресурсы, интерактивные уроки, проблемные технологии.

Abstract. In this article, the perspectives of using digital technologies in the educational system, various directions and technologies are described, and its effective methods are mentioned.

Keywords. Distance education, students, digital technology, online resources, interactive lessons, problematic technology.

Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash istiqbollari juda keng va turli yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Bu jarayon o'quv jarayonini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi. Quyidagi istiqbollarni ko'rib chiqish mumkin:

I. Masofaviy ta'lim.

Masofaviy ta'lim – bu o'quvchilarning fizik jihatdan bir joyda bo'lmasdan, turli xil raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim olish jarayonidir. Bu usulning asosiy afzalliklari va imkoniyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. *Qulaylik va moslashuvchanlik:* Masofaviy ta'lim o'quvchilarga o'z vaqtini boshqarish imkonini beradi. Ular darslarni o'zlariga qulay vaqtlarda o'zlari tanlagan joyda o'tkazishlari mumkin.

2. *Geografik cheklovlarni bartaraf etish:* Ushbu ta'lim shakli qishloq joylarda yoki transport muammolari bor joylarda yashovchi o'quvchilar uchun juda muhimdir. Ular istalgan joydagi ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

3. *Resurslarga keng kirish:* Masofaviy ta'lim platformalari orqali o'quvchilar ko'plab onlayn resurslardan, video darslardan, ma'ruzalar va interaktiv materiallardan foydalanishlari mumkin. Bu bilim olish jarayonini boyitadi.

4. *Interaktivlik*: Zamonaviy masofaviy ta'lim platformalari o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida interaktiv muloqot o'rnatish imkonini beradi. Video konferensiyalar, forumlar va guruh muhokamalari o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni oshiradi.

5. *Shaxsiylashtirilgana'lim*: O'quvchilar o'z qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim olish imkoniyatiga ega. Ba'zi platformalar o'quvchilarning qiyinchiliklari va muvaffaqiyatlarini kuzatib borish va ularga individual yordam berish imkoniyatini beradi.

6. *Texnologiyalardan foydalanish*: Masofaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, videokonferensiyalar va boshqa interaktiv vositalar qo'llaniladi, bu esa o'quvchilarning tajribasini boyitadi.

7. *Malaka oshirish va qayta tayyorlash*: O'qituvchilar va mutaxassislar masofaviy ta'lim orqali o'z malakalarini oshirishlari mumkin. Onlayn kurslar va seminarlar yordamida yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'rganish imkoniyati mavjud.

8. *Samaradorlik va iqtisodiy jihat*: Masofaviy ta'lim xarajatlarni kamaytirishi mumkin, chunki sayohat, joy ta'minoti va boshqa an'anaviy ta'lim xarajatlari yo'qoladi.

Biroq, masofaviy ta'limning ayrim qiyinchiliklari ham mavjud. Bu qiyinchiliklar orasida texnologik muammolar, internet aloqasining cheklanganligi, o'z-o'zini tartibga solish qobiliyati va ijtimoiy aloqalar etishmasligini keltirish mumkin. Ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish masofaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega[1].

II. Interaktiv o'qitish usullari:

Interaktiv o'qitish usullari o'quvchilarning ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishini ta'minlaydi, ularni o'z fikrlarini ifoda etishga, muammolarni hal qilishga va bilim olish jarayonida o'zaro muloqot qilishga undaydi. Quyida interaktiv o'qitish usullarining asosiy turlari va ularning afzalliklari keltirilgan:

1. *Guruh ishlari*: O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, ma'lum bir vazifani yoki loyiha ustida ishlaydi. Bu usul hamkorlikni rivojlantiradi, fikr almashishga va turli nuqtai nazarlarni ko'rishga yordam beradi.

2. *Muammoli o'qitish*: O'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish vazifalari beriladi. Bu usul o'quvchilarning analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. *Rol o'ynash*: O'quvchilar ma'lum bir rolni o'z zimmasiga oladi va shu kontekstda muloqot qiladi. Bu usul o'quvchilarning empatiya va ijtimoiy ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

4. *Simulyatsiyalar*: O'quvchilarga haqiqiy hayotdagi jarayonlarni simulyatsiya qilish imkoniyati beriladi. Masalan, iqtisodiyot yoki biologiya darslarida virtual tajribalar o'tkazish. Bu usul o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llashga yordam beradi.

5. *Interaktiv darslar*: O'qituvchilar texnologiyalardan foydalanib, darslarni interaktiv qilishlari mumkin. Masalan, onlayn quizzlar, interaktiv taqdimotlar va o'yinlar yordamida darsni qiziqarli va jalb etuvchi qilish.

6. *Fikr almashish va munozara*: O'quvchilarga biron bir mavzu bo'yicha fikr bildirish va muhokama qilish imkoniyati beriladi. Bu usul o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi.

7. *O'quv materiallarining vizualizatsiyasi*: Grafiklar, diagrammalar, videolar va boshqa vizual materiallar yordamida ta'lim berish o'quvchilarning bilimlarini yanada yaxshilaydi va mavzuni osonroq tushunishga yordam beradi.

Interaktiv o'qitish usullari o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularni faollikka jalb qiladi va ta'lim jarayonida ko'proq o'zaro aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Bu usullar yordamida o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lishadi, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar[2].

III. Shaxsiylashtirilgana'lim:

Shaxsiylashtirilgana'lim - bu o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etishdir. Bu yondashuv o'quvchilarga yanada samarali ta'lim olish imkoniyatini beradi, shuningdek, ularning o'z-o'zini o'rganish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shaxsiylashtirilgan ta'limning asosiy xususiyatlari va afzalliklari quyidagilar:

1. *O'quvchi markazida*: Shaxsiylashtirilgana'lim o'quvchilarni ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. O'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda etishlari, o'z maqsadlariga erishishlari va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari rag'batlantiriladi.

2. *Individual ehtiyojlarga moslashish*: Har bir o'quvchining qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish usullari turlicha bo'lishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchilarning bularni inobatga olib, darslar va materiallarni moslashtirishga imkon beradi.

3. *O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish*: Shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchilarga o'z o'quv jarayonlarini boshqarish imkonini beradi. Bu esa ularning o'z-o'zini motivatsiya qilish va tashabbus ko'rsatish qobiliyatlarini oshiradi.

4. *Ma'lumotlar tahlili*: O'quvchilarning o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini kuzatish va tahlil qilish, individual o'rganish yo'llarini aniqlash imkonini beradi. Bu orqali o'qituvchilar har bir o'quvchiga yanada samarali yordam bera olishadi.

5. *Ko'p yo'nalishtirilgan o'qitish usullari*: Shaxsiylashtirilgan ta'limda turli xil o'qitish usullari, materiallar va vositalar qo'llaniladi. Bu o'quvchilarga o'zlarining o'rganish uslublariga mos keladigan materiallardan foydalanishga imkon beradi.

6. *Ijtimoiy va hissiy rivojlanish*: O'quvchilar o'zaro aloqalar va hamkorliklar orqali ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shaxsiylashtirilgana'lim hissiy rivojlanishni ham qo'llab-quvvatlaydi, chunki o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

7. *O'z-o'zini baholash*: O'quvchilar o'z o'rganish jarayonlarini baholash va muvaffaqiyatlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bu o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi va o'quvchilarga o'zlarini yaxshilashga imkon beradi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim - ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi, o'quvchilarning ta'lim olish motivatsiyasini oshiradi va ularning bilimlarini amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi. Bu yondashuvta'lim tizimining kelajagi uchun muhim yo'nalish hisoblanadi[3].

IV.Raqamli resurslar va o'quv materiallari:

Raqamli resurslar va o'quv materiallari ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilargata'lim olishda ko'plab imkoniyatlar yaratadi, bilimlarni kengaytiradi va o'quv jarayonini yanada interaktiv qiladi. Raqamli resurslar va o'quv materiallarining asosiy turlari va afzalliklari quyidagilar:

1. *Onlayn kurslar*: Turli platformalarda mavjud bo'lgan onlayn kurslar o'quvchilarga ma'lum bir mavzu bo'yicha chuqur bilim olish imkonini beradi. Coursera, edX, Udemy kabi platformalar orqali o'quvchilar ko'plab kurslardan foydalanishlari mumkin.

2. *Video darslar*: O'qituvchilar yoki ekspertlar tomonidan tayyorlangan video darslar o'quvchilarga nazariy ma'lumotlarni tushunishga yordam beradi. YouTube va boshqa video platformalarida ko'plab ta'limiy materiallar mavjud.

3. *Interaktiv materiallar*: O'yinlar, simulyatsiyalar va interaktiv grafiklar ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi va o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Bu materiallar o'quvchilarga mavzuni amalda o'rganish imkoniyatini beradi.

4. *Elektron-kitoblar va raqamli kutubxonalar*: Raqamli kutubxonalar va e-kitoblar orqali o'quvchilar keng ko'lamli resurslarga, kitoblarga va maqolalarga kirishlari mumkin. Google Books, Project Gutenberg kabi platformalarda ko'plab bepul resurslar mavjud.

5. *Onlayn testlar va quizzlar*: O'quvchilarning bilimini baholash va ularning o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun onlayn testlar va quizzlar foydalidir. Bu vositalar o'quvchilarga o'zlarini baholash imkoniyatini beradi.

6. *Forumlar va ijtimoiy tarmoqlar*: O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida fikr almashish va muhokama qilish uchun onlayn forumlar va ijtimoiy tarmoqlar mavjud. Bu orqali o'quvchilar o'z tajribalarini baham ko'rishlari va bir-birlaridan o'rganishlari mumkin.

Interaktivlik: Raqamli resurslar yordamida o'quvchilar interaktiv o'qitish usullaridan foydalanishlari mumkin. Bu jarayon o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ta'limni qiziqarli qiladi.

O'rganish jarayonining individualizatsiyasi: O'quvchilar o'z tezliklarida va o'zlariga qulay uslubda o'rganishlari mumkin. Bu shaxsiylashtirilgan ta'limni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Yana ko'proq fikr almashish: Raqamli resurslar o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni oshirishga yordam beradi. Forumlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zaro fikr almashish o'rganishni yanada chuqurlashtiradi.

Raqamli resurslar va o'quv materiallari ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish va o'quvchilarning bilim olish tajribasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchilar uchun yangi pedagogik metodlarni qo'llash imkoniyatini yaratadi va o'quvchilar uchun ta'limni qiziqarli va samarali qiladi[4].

V.O'qituvchilarning malakasini oshirish.

O'qituvchilarning malakasini oshirish ta'lim tizimining sifatini va samaradorligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning malakasini oshirish jarayoni o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilash, yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni o'rganish, shuningdek, professional rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan. Quyida o'qituvchilarning malakasini oshirishning asosiy yo'nalishlari va usullari keltirilgan:

Onlayn va oflayn seminarlar: O'qituvchilar uchun o'qitish metodologiyasi, psixologiya, ta'lim texnologiyalari kabi mavzularda treninglar va seminarlar tashkil etiladi. Bu kurslar o'qituvchilarni yangi bilimlar bilan ta'minlaydi.

Sertifikatli dasturlar: O'qituvchilarning malakasini oshirish uchun sertifikatli dasturlar orqali ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Mentorlik dasturlari: Tajribali o'qituvchilar yangi yoki kam tajribali o'qituvchilarga ko'mak berish uchun mentor sifatida faoliyat yuritadi. Bu usul orqali o'zaro tajriba almashish va ko'nikmalarni oshirish mumkin.

VI. Yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni o'rganish

Raqamli texnologiyalar: O'qituvchilar raqamli texnologiyalar va onlayn ta'lim platformalaridan foydalanishni o'rganishlari kerak. Bu, masofaviy ta'lim va interaktiv o'qitish usullarini qo'llashga yordam beradi.

Innovatsion pedagogik yondashuvlar: O'qituvchilar yangi pedagogik metodlarni o'rganib, o'z darslarini yanada samarali qilishlari mumkin. Misol uchun, shaxsiylashtirilgan ta'lim, muammoli o'qitish va ko'p yo'nalishli o'qitish usullari.

O'z-o'zini baholash va refleksiya - o'qituvchilar o'z ishlarini baholash va rivojlanishlarini aniqlash uchun o'z-o'zini baholash jarayonini amalga oshirishi muhimdir. Bu jarayon o'qituvchilarga o'z tajribalarini tahlil qilish va yaxshilash imkoniyatini beradi.

Boshqa o'qituvchilar bilan hamkorlik - o'qituvchilar o'rtasida hamkorlik, masalan, darslarni birgalikda o'tkazish yoki bir-birining darslarini kuzatish orqali ko'nikmalarini oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu tajriba va bilim almashishga yordam beradi.

Keng ko'lamlı resurslar - o'qituvchilar uchun taqdim etilgan onlayn resurslar, e-kitoblar, video darslar va boshqa o'quv materiallari malakani

oshirishda yordam beradi. O'qituvchilar bu resurslardan foydalanib, bilimlarini yangilashlari mumkin.

O'qituvchilarning malakasini oshirish jarayonida ta'lim tizimining sifatini oshirishga, o'quvchilarni yanada samarali ta'lim olishga tayyorlashga va ta'lim jarayonini yanada innovatsion qilishga yordam beradi. O'qituvchilarni doimiy ravishda rivojlantirish ta'lim sohasida muvaffaqiyatning kalitidir[5].

VII. Ma'lumotlar tahlili - ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki u o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini, o'qitish usullarining samaradorligini va ta'lim tizimining umumiy sifatini baholashda yordam beradi. Ma'lumotlar tahlilining asosiy maqsadida ta'lim jarayonini yaxshilash, o'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va bilim berish strategiyalarini takomillashtirishdan iborat. Quyida ma'lumotlar tahlilining asosiy jihatlari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati keltirilgan:

Ma'lumotlarni to'plash - o'quvchilarning baholari, test natijalari, dars ishtirok etish darajasi va boshqa statistik ma'lumotlarni to'plash. Ushbu ma'lumotlar ta'lim jarayonining samaradorligini baholashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Anketalar, so'rovnomalar va intervyular orqali o'quvchilarning fikrlarini va tajribalarini o'rganish.

Tahlil qilish - to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida xulosalar chiqarish. Tahlil qilish jarayonida statistik metodlardan foydalanish mumkin, masalan, o'rtacha, median, dispersiya va boshqalar.

O'quvchilarning muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklarini aniqlash uchun trendlarni va naqshlarni o'rganish.

Natijalarni baholash - ma'lumotlar tahlili natijalarini baholash va ulardan kelib chiqib o'quvchilar uchun individual ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish. Misol uchun, qaysi mavzular o'quvchilar uchun qiyin ekanini aniqlash.

O'qituvchilar o'z pedagogik usullarini va darslarni baholash imkoniyatiga ega bo'lishadi, bu esa ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga yordam beradi.

Raqamli resurslar yordamida tahlil - zamonaviy raqamli platformalar va texnologiyalar yordamida ma'lumotlar tahlilini osonlashtirish. Ta'lim tizimlarida analitika vositalari qo'llaniladi, bu esa ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkonini beradi.

O'qituvchilar onlayn tahlil platformalari orqali o'quvchilarning faoliyatini va muvaffaqiyatlarini kuzatishlari mumkin.

Tavsiyalar ishlab chiqish - ma'lumotlar tahlilidan kelib chiqib, ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Masalan, o'qituvchilar uchun yangi pedagogik strategiyalar yoki yangi ta'lim resurslarini joriy etish.

O'zgarishlarni kuzatish - o'quvchilarning o'zgarishlarini kuzatish va ta'lim jarayonida amalga oshirilgan o'zgarishlarning ta'sirini baholash. Bu,

o'qituvchilarning qaysi yondashuvlar eng samarali ekanligini aniqlashga yordam beradi.

Ma'lumotlar tahlili ta'lim jarayonida yangiliklarni kiritish va ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon o'quvchilarning ta'lim olish samaradorligini oshirishga, o'qituvchilarni malakasini oshirishga va umumiy ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi[7].

VIII.Ta'limda xavfsizlikning ahamiyati: Kiberxavfsizlik o'quvchilarning onlayn muhitda xavfsizligini ta'minlaydi. Bu, shaxsiy ma'lumotlar, hisoblardagi xavfsizlik va kiberhujumlarning oldini olishga qaratilgan choralar bilan bog'liqdir.

Tahlil va qoidalar: O'quvchilarga kiberxavfsizlik tahlilini o'rgatish, turli xil tahdidlarga qarshi qanday chora-tadbirlar ko'rish kerakligini tushuntirish. Kiberxavfsizlik bo'yicha qoidalar va eng yaxshi amaliyotlarni o'rganish muhimdir.

Xavfsiz parol yaratish va boshqarish: O'quvchilarga xavfsiz parollarni yaratish va ularni boshqarish bo'yicha ko'nikmalarni berish, shuningdek, parollarni doimiy ravishda yangilab turish va ikki bosqichli autentifikatsiyani (2FA) ishlatish haqida ma'lumot berish.

Kiberhujumlar va ularning oldini olish: O'quvchilarga kiberhujumlar haqida ma'lumot berish va ulardan qanday himoyalanishni o'rgatish.

Real hayotdagi misollar: Kiberxavfsizlikning ahamiyatini tushuntirish uchun real hayotdagi misollarni keltirish. O'quvchilarni kiberxavfsizlik bo'yicha mashqlar va simulyatsiyalar orqali tajribaga ega bo'lishga undash.

XIX.Axborotlarni tanlash va baholash: O'quvchilarga axborot manbalarini tanlash, baholash va kritiq fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Internetda mavjud bo'lgan axborotlar orasida ishonchli va noaniq manbalarni farqlash muhimdir.

Axborotning qonuniyligi va etikasi: O'quvchilarga axborotni qanday ishlatish va u bilan ishlashda etik qoidalarni o'rgatish. Plagiarizm va mualliflik huquqlari haqida ma'lumot berish.

Axborot almashish va muloqot: O'quvchilarga axborotlarni qanday almashish, muhokama qilish va elektron muhokamalarda madaniyatli bo'lishni o'rgatish. Ijtimoiy tarmoqlarda axborotni qanday muvozanatlash va ehtiyotkorlik bilan foydalanishni o'rgatish.

Raqamli izlar: O'quvchilarga raqamli izlarni qanday boshqarish va ularni qanday qilib himoya qilish kerakligini o'rgatish. O'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, raqamli izlarni kamaytirish va onlayn shaxsiyatni boshqarish haqida ma'lumot berish.

Kiberbullying va unga qarshi kurash: O'quvchilarga kiberbullying tushunchasini tushuntirish, bu fenomenning oqibatlarini ko'rsatish va undan qanday qochish mumkinligini o'rgatish[7].

Kiberxavfsizlik va axborot madaniyati o'quvchilarning raqamli dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalardir. Ular

o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash, axborotni to'g'ri ishlatish va o'zlarini raqamli muhitda samarali boshqarishlariga yordam beradi.ta'lim tizimida bu mavzularni o'rganish orqali o'quvchilar kiberxavfsizlik va axborot madaniyati bo'yicha yetuk avlod bo'lib etishadi.

Adabiyotlar.

- 1.Qayumov.Sh.“Axborot texnologiyalari va ularningta'lim jarayonida qo'llanilishi” - 2017 yil
- 2.Turg'unov.S.,Umarov.A. “Raqamlita'limning rivojlanish istiqbollari” - 2019 yil
- 3.Xodjayev,N.“Ta'lim jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalarning o'rni” - 2021 yil
- 4.Saidov.B.“Raqamlita'lim va elektron o'quv materiallari” - 2020 yil
- 5.Yo'ldoshev, H. va Mamatov, K. “Raqamli iqtisodiyot vata'lim tizimida innovatsiyalar” - 2022 yil
- 6.Qurbonov, F. “Elektronta'lim texnologiyalari” - 2018 yil
- 7.Karimov.J. “Ta'limda raqamli transformatsiya: imkoniyatlar va muammolar”- 2023 yil